

AGOSTO 17 DEL 2019

LAURA DANIELA CASTILLO PINZON

Evaluación de Prácticas de Distribución y Marketing en Bliss Tree Kombucha: Implicaciones para el Crecimiento en Mercados Emergentes

La kombucha, una bebida fermentada que ha ganado popularidad en las últimas décadas, se ha posicionado como un referente dentro del mercado de bebidas saludables. Este fenómeno se debe no solo a sus propiedades probióticas y beneficios para la salud, sino también a la creciente demanda de alternativas más naturales y funcionales por parte de los consumidores. En este contexto, la empresa Bliss Tree Kombucha emerge como un caso de estudio relevante para explorar las estrategias de marketing y logística que pueden ser implementadas en empresas emergentes del sector.

Este artículo tiene como objetivo analizar las prácticas operativas y de distribución de Bliss Tree Kombucha, evaluando su enfoque en la creación de una marca sólida en los mercados de Puebla y Tlaxcala. A través de un análisis detallado de los canales de distribución, la segmentación del público objetivo y las estrategias de comunicación empleadas, se busca identificar los factores clave que contribuyen a su posicionamiento y crecimiento en un mercado competitivo.

La investigación se fundamenta en la premisa de que una comprensión profunda de las dinámicas de marketing y logística puede ofrecer insights valiosos no solo para Bliss Tree Kombucha, sino también para otras startups en la industria de bebidas saludables. Este estudio contribuirá al cuerpo de conocimiento existente sobre el emprendimiento en este sector, proporcionando recomendaciones prácticas para la implementación de estrategias efectivas en empresas de reciente creación.

1 Contenido	
INTRODUCCIÓN:	3
Origen de la empresa	3
Qué es la Kombucha	4
2 TEMA 1: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MARKETING	4
2.1 Canales de comercialización, flujo de canales de distribución e inducción del Consumidor	4
2.1.1 Canal de distribución:	4
2.1.2 Importancia de la información:	5
2.1.3 Clientes objetivo:	7
2.2 Elección del canal de distribución	7
2.2.1 Tipo de distribución	7
2.3 Dinámica del canal:	7
2.3.1 Tipo de integración:	7
2.4 Relaciones internas en el canal de distribución	8
2.4.1 Estrategia de empuje:	8
3 TEMA 2: INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL Y LA CADENA DE SUMINISTRO	8
3.1 Cómo agregar valor al cliente	8
3.2 Su principal diferencia	9
3.3 Tipos de respuesta del cliente: producto y servicios	10
3.3.1 Clientes objetivo	10
3.3.2 Tipos de respuesta	10
3.4 Estrategias de planificación para la logística y la cadena de suministro	10
3.4.1 Cadena de Suministro:	10
3.5 Niveles de planificación	13
3.5.1 Mediano Plazo	13
3.5.2 Largo Plazo	13
4 TEMA 3: SERVICIO AL CLIENTE	13
4.1 LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LOGÍSTICA Y LA CADENA DE SUMINISTRO	13
4.1.1 Elementos de Servicio al Cliente	14
4.2 PROCEDIMIENTOS DE PEDIDO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14
Ciclo de Tiempo:	14
Tiempo total del ciclo de pedido:	14
5 TEMA 4: ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE	15

5.1 FUNDAMENTOS DE TRANSPORTE	15
5.1.1 Transporte:	15
5.1.2 Pérdida y daños:	16
5.1.3 Limitaciones:	16
6 ESTRATEGIA DE UBICACIÓN	17
6.1 Problemas de locaciones.	17
6.1.1 El problema de la configuración de la red.	17
6.2 Configuración de red. Metas:	18
7 ORGANIZACIÓN Y CONTROL	19
7.1 Organización de la logística y la cadena de suministro	19
7.1.1 Organización informal	19
7.2 Orientación organizacional	20
7.2.1 Estrategia en el proceso:	20
7.2.2 Orientación Organizacional	20
7.2.3 Posicionamiento organizacional	20
7.2.4 Descentralización de la empresa	21
7.2.5 Empresa pequeña	21
7.2.6 Staff	21
7.2.7 Interfuncionalidad	21
7.2.8 Alianzas y Asociaciones.	21

- **INTRODUCCIÓN:**

Se evaluarán varios aspectos de la empresa Bliss Tree Kombucha, con el fin de conocer la empresa y la manera en la que operan y al mismo tiempo crear una idea de marketing y logística que aporte a esta.

- **Origen de la empresa**

Bliss Tree Kombucha es una empresa que comenzó cuando Clementina se tropezó con una bebida fermentada, al principio ella pensó que era tepache, pero investigo y se dio cuenta que era otra bebida, kombucha, bebida de té fermentada y saborizada. Busco información y consiguió un poco de base para formar los SCOBY's (colonias formadoras de bacterias y levaduras) y se dedicó a hacer pruebas con diversos tipos de té y mezclas de sabores. Un poco de tiempo después convoco a varios familiares para presentarles la idea y buscar

colaboraciones. De las pláticas se unieron al proyecto Tony y Raúl; se empezó a producir para vender en USA y se hicieron pruebas piloto para el aclimatamiento de la cepa en Puebla, para iniciar la producción semilla. Después de varios ensayos se logró estandarizar la formula. Paralelamente se inició un proceso de incubación en el programa de la UPAEP, de la mano de los asesores se han tenido grandes avances. Actualmente se busca posicionar la marca en Puebla y Tlaxcala.

- **Qué es la Kombucha**

La KOMBUCHA es una bebida fermentada de té negro, verde o blanco, que se puede saborizar; la fermentación ayuda a potenciar los beneficios del té, obteniendo una bebida refrescante y a la vez saludable; es una bebida polifacética pues se puede tomar sola, acompañada de frutas, o como coctel, este té es de origen asiático y llegó a Europa en el Siglo XX.

2 TEMA 1: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE MARKETING

2.1 Canales de comercialización, flujo de canales de distribución e inducción del Consumidor

2.1.1 Canal de distribución:

El canal de distribución de la empresa es una canal detallista, es decir, ellos producen la bebida, luego se la entregan a un distribuidor detallista (tiendas, restaurantes,etc) y al final este distribuidor se lo entrega al consumidor final.

Entonces el proceso funciona así:

2.1.2 Importancia de la información:

Para la empresa es muy importante que los consumidores conozcan toda la información del producto, puesto que tiene muchas propiedades y beneficios que los clientes deben saber.

Por eso la empresa decidió utilizar las redes sociales como medio publicitario. Por medio de estas ofrecen información completa y variada del producto, sus beneficios, promociones y demás.

2.1.2.1 Flujo de información

Para acordar precios del producto, promociones y demás la empresa transmite la información de la siguiente manera:

2.1.3 Clientes objetivo:

La bebida Kombucha está dirigida a todo tipo de clientes, sin embargo, su público objetivo son estudiantes y personas de 15-20 años que les guste hidratarse constantemente y les guste cuidar de su salud.

2.2 Elección del canal de distribución

2.2.1 Tipo de distribución

Bliss Tree Kombucha tiene un tipo de distribución intensiva, es decir, la idea es posicionar el producto en la mayor cantidad de mercados posibles y al mismo tiempo tener un alto número de ventas para expandirse.

Es importante tener en cuenta que es una empresa que hasta el momento está empezando, por tanto, aun no tienen un fuerte posicionamiento.

2.2.1.1 La estrategia:

La estrategia que clementina y Raúl están utilizando es enfocarse únicamente en su cliente objetivo, e ir poco a poco posicionando la marca en diferentes lugares de Puebla, además de contar con más personas que le ayuden a la venta. Se planea que para dentro de 2 años la marca BLISS TREE KOMBUCHA sea reconocida por todos los poblanos.

2.3 Dinámica del canal:

2.3.1 Tipo de integración:

El tipo de integración en la que se encuentra Bliss Tree Kombucha es vertical; ya que une fuerzas con diferentes empresas, locales, tiendas y restaurantes quienes sirven con una red de abastecimiento de recursos para al final lograr hacer ellos mismos el producto.

La empresa aún no cuenta con convenios oficiales, puesto que aún es una empresa pequeña que se encuentra en proceso de crecimiento.

2.4 Relaciones internas en el canal de distribución

2.4.1 Estrategia de empuje:

En estos momentos el producto Kombucha no es muy conocido por las personas, es por este motivo que la empresa se basa principalmente es una estrategia de empuje y atracción, es decir, se enfocan que el procedimiento desde que se hace el producto hasta que llegue al consumidor sea el más adecuado y óptimo. Así mismo implementan estrategias de promociones y publicidad mediante redes sociales con el fin de captar la atención del cliente.

3 TEMA 2: INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL Y LA CADENA DE SUMINISTRO

3.1 Cómo agregar valor al cliente

El té de kombucha es una bebida que ha adquirido notoriedad a lo largo de los años en nuevas zonas geográficas (América), principalmente por los beneficios que aporta a la salud; se le atribuyen propiedades probióticas, además, provee de beneficios para la piel, cabello y

mejora el deseo y vigor sexual entre otros. Los principales beneficios del té de kombucha son:

- Probiótico: Mejora flora intestinal, mejora digestión y a su vez a perder peso.
- Ácido láctico: Renueva las células de la piel y quita manchas.
- Ácidos amino y glucónico: Recuperación muscular después de hacer ejercicio y mantiene salud de articulaciones.
- Vitamina C: Reduce signos de envejecimiento.
- Ácido acético: Bactericida, fungicida.
- Fácil absorción.

Bliss Tree Kombucha recoge todos estos beneficios y los complementa con una ejecución perfecta, combinando técnicas, sabor y pasión; con el fin de ofrecer al cliente una bebida no solo llena beneficios para la salud, también una bebida fresca y alternativa (se puede tomar natural, saborizada, mezclada, en smoothies, fría o caliente).

3.2 Su principal diferencia

A diferencia de otras marcas lo que la empresa Bliss Tree Kombucha son 2 cosas importantes:

100% NATURAL

100% ARTESANAL

La Kombucha es una bebida muy especial ya que se prepara mediante la fermentación, y es por esta misma razón que el producto siempre tiene que estar en hieleras. Sin embargo, muchas de las otras marcas de Kombucha tiene sus productos exhibidos a temperatura ambiente, lo que significa que tiene algún químico o lo están pasteurizando, esto hace que el producto cambie y no tenga los beneficios para los cuales se fabricó.

3.3 Tipos de respuesta del cliente: producto y servicios

El producto que ofrece Bliss Tree Kombucha, ha tomado fama con ayuda no solo de sus características y aportaciones; la influencia asiática en América ha desarrollado un papel

importante, por lo que se considera como una bebida ya establecida en el mercado y con una alta demanda.

3.3.1 Clientes objetivo

Según una encuesta que hicieron los dueños de la empresa Bliss Tree Kombucha en UPAEP se determinó que sus clientes objetivos son:

- Amas de casa de 30-40
- Personas jóvenes que tienen más acceso a internet
- Personas que hacen ejercicio
- Personas que tienen un nivel educativo medio-alto
- Personas que les gusta cuidarse

3.3.2 Tipos de respuesta

Bliss Tree Kombucha es una empresa que aún es muy pequeña, por el momento la manera en la que se comunican con los clientes es vía redes sociales (Facebook, twitter; Instagram). En el caso en el que un cliente se interese en el producto, en la etiqueta está la información de contacto y número telefónico, de estas están encargadas 3 personas Raúl, clementina y una egresada de UPAEP.

3.4 Estrategias de planificación para la logística y la cadena de suministro

3.4.1 Cadena de Suministro:

3.4.1.1 *Materia prima*

La materia prima del producto Bliss Tree Kombucha los obtiene el gerente de la compañía cuando va al mercado y compra todos los insumos frescos, los principales insumos son:

- ✓ Te
- ✓ Azúcar
- ✓ Garrafón de agua
- ✓ Jengibre
- ✓ Frutas (menta, limón Jamaica, cúrcuma, naranja)

Para la botella cuentan con un proveedor en la Capú- Puebla, allí consiguen las botellas de vidrio con una capacidad de 350 ml, las tapas, las etiquetas y las cajas de tamaño mediano con capacidad para 12 piezas.

3.4.1.2 Producción

Tienen plantas de producción en Atlixco y en Toluca, allí cuentan con una cocina donde preparan y alistan la bebida, el proceso es el siguiente

- ❖ La primera parte es hacer el té de Kombucha, se prepara el agua, se le añade azúcar y por último el té
- ❖ Después pasa por un proceso de fermentación de aproximadamente 12 días
- ❖ Luego se saboriza
- ❖ Con la maquina embotelladora se envasa y se tapa
- ❖ Se le agrega la etiqueta de manera manual
- ❖ Se refrigera, para después hacer todas las correcciones para asegurarse que este bien en color, sabor, medidas
- ❖ Se le agrega la etiqueta de manera manual
- ❖ Se guarda en el refrigerador

Proceso de producción de la bebida BLISS TREE KOMBUCHA

3.4.1.3 Almacenamiento

Debido a que es una bebida que se basa en la fermentación, es indispensable que siempre mantenga una cadena de frío contrastante, ya que cualquier variación puede cambiar el sabor de la bebida.

3.4.1.4 Transporte y logística

Hasta el momento la empresa ha hecho entregas pequeñas, por lo tanto, su logística al momento de transportar la bebida es la siguiente: Primero empaican cuidadosamente en botellas en hieleras, cuando es un viaje largo también adicionan bolsas con hielos y carritos de protección, una vez llegan al destino se empaican en cajas de 12 piezas y se mantienen en el refrigerador del cliente.

Las principales rutas son de la empresa son:

ATLIXCO- PUEBLA
 ATLIXCO- TLAXCALA
 TOLUCA- PUEBLA
 TOLUCA- TLAXCALA

Los anteriores son las rutas y los destinos donde la empresa Bliss Tree Kombucha vende su producto, esto es debido a que, las plantas de producción están situadas en Atlixco y Toluca y la idea es empezar a posicionarse en lugares cercanos como Puebla y Tlaxcala

La empresa no cuenta con medios de transporte fijos, por lo que utilizan automóviles particulares, camiones y transporte público.

3.4.1.5 Venta

Debido a que aún es una empresa pequeña, las ventas las han conseguido de forma directa, es decir, ellos mismos van a las tiendas a ofrecer el producto, las características y beneficios que más les llaman la atención a los clientes son que la bebida provee energía, provee vitaminas y que el sabor es único. Sus principales clientes son tiendas de productos orgánicos

3.5 Niveles de planificación

3.5.1 Mediano Plazo

- Comprar una nueva máquina embotelladora
- Añadir nuevos sabores de kombucha
- Tener más personas que ayuden en el proceso de venta
- Conseguir convenios con otras empresas y personas para disminuir costo y acelerar la producción
- Establecerse el lugar estratégico como Angelopolis, sonata

3.5.2 Largo Plazo

- Expandirse a más ciudades de México, e inclusive a otros países
- Ser una marca reconocida
- También la idea en un futuro es compartir con la comunidad es decir promover kombucha para desarrollar una biblioteca para niños y tener el enriquecimiento solamente recibir sino también dar
- Ver el producto en diferentes tiendas, bares, restaurantes, etc

4 TEMA 3: SERVICIO AL CLIENTE

4.1 LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LOGÍSTICA Y LA CADENA DE SUMINISTRO

Customer Service: Como en todo proceso de logística y distribución el servicio al cliente es el resultado final de todas esas actividades, Kombucha está en el proceso de posicionarse en el mercado poblano, por tanto, tener un buen servicio y conseguir la fidelidad del cliente es el principal motivo de la compañía.

4.1.1 Elementos de Servicio al Cliente

Pre-Transacción: No existe una declaración escrita sobre la política de servicio a cliente que ofrecen Bliss Tree Kombucha ya que las entregas de producto son hechas por el mismo gerente de la empresa, el cual procura dentro de sus posibilidades, acatar a las necesidades de sus clientes con respecto a tiempo de entrega, devoluciones y/o quejas.

Transacción: Kombucha entrega de manera directa el producto a los clientes, utilizando el transporte ya sea público o privado (automóvil o camioneta dependiendo de los gastos), Kombucha tiene un control del inventario, etc.

Post-Transacción: Hasta el momento solo se han registrado problemas con un par de clientes, los cuales se resolvieron directamente con el cliente a través de WhatsApp.

Las especificaciones de consumo del producto previamente informadas pueden evitar próximas quejas por parte de los clientes de Bliss Tree Kombucha ya que es posible que al no consumir el producto durante un periodo de tiempo y no refrigerarlo, este pueda cambiar sus características organolépticas.

4.2 PROCEDIMIENTOS DE PEDIDO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ciclo de Tiempo: No hay un estándar fijo de acuerdo con el ciclo de tiempo que tienen con las entregas a los clientes, los clientes hacen los pedidos, pero la cuestión es que Kombucha como empresa no especifica las fechas de entrega y eso es una desventaja, se elabora el producto, pero hay un proceso de tiempo previamente determinado.

Tiempo total del ciclo de pedido: Es importante mencionar que, dependiendo el tamaño del pedido, el tiempo total del ciclo del pedido puede cambiar también.

A continuación, se presenta el ejemplo de un pedido pequeño que consiste en la entrega de una caja con 12 botellas de Bliss Tree Kombucha.

Transmisión del pedido	Procesamiento del pedido	Tiempo de adquisición de inventario	Tiempo de entrega
-------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------

Los pedidos son consolidados con la supervisión y seguimiento al cliente, el cual se realiza por WhatsApp	La producción de inicio a fin de esta orden tardaría aproximadamente 10 días; pero debido los inventarios finales de producción en proceso de órdenes anteriores, este inventario pasa a ser inventario final.	Materia prima es suministrada por el proveedor directamente en su tienda, de esta manera, al existir órdenes urgentes, no se depende de la disposición de transporte por parte del proveedor.	El tiempo de entrega se limita al tiempo que tarda el gerente en hacer la entrega (personal) a sus clientes, por lo que se convierte en un servicio efectivo en términos de tiempo.
2 horas	3 días	½ día	½ día

Tiempo total aproximado: 4 días

Transmisión de la orden: Kombucha hace mandados de forma “**Manual**” ya que se entregan de manera física, por parte de un sujeto que trabaje en esta empresa.

Surtido de la orden: El producto se compra a través de la producción y se tiene que seguir algunas reglas de prioridad y algunas de estas son: menor tiempo de procesamiento, una fecha de entrega más cercano (tanto al repartidor y al cliente) es recomendable que sea el menor tiempo posible, pero la desventaja que tiene Kombucha es que no tienen ninguna estrategia de planeación para la entrega del producto, tienen un proceso desorganizado.

5 TEMA 4: ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE

5.1 FUNDAMENTOS DE TRANSPORTE

5.1.1 Transporte:

Kombucha utiliza diversos medios de transporte, desde transporte público, vehículos particulares, hasta entregas a pie. La empresa como tal no cuenta con medios de transporte fijos.

En cuanto a proveedores, Kombucha cuenta con un par de proveedores solamente, sin embargo, dichos proveedores no les hacen llegar los materiales requeridos directamente a las instalaciones de la empresa, para la obtención de dichos materiales, personal de Kombucha

se desplaza en diversos medios de transporte (público o privado) a las instalaciones del proveedor para recoger la mercancía solicitada.

Los costos del transporte varían dependiendo del medio que se utilice, no se especifica el motivo por el cual se utiliza dicho medio de transporte dependiendo del destino, pero sí son incluidos dentro de los costos de producción de la empresa, por lo cual no representan fugas de dinero para la empresa.

5.1.2 Pérdida y daños:

Como se mencionó en el punto anterior, Kombucha no cuenta con un medio de transporte fijo, varían dependiendo del destino de entrega del producto, sin embargo, cuentan con ciertas medidas de precaución para asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones al destino.

El producto se transporta en hieleras a una temperatura de 7° C, que es la temperatura recomendada para consumir y almacenar el producto. Para evitar que el producto sufra algún derrame, las botellas selladas se colocan en una rejilla que las mantiene organizadas y seguras durante todo el trayecto.

Aún con todas las medidas de seguridad previamente mencionadas, se menciona que en un par de ocasiones algunas botellas han sufrido ligeros derrames de producto, cabe mencionar que dichas botellas dañadas no fueron entregadas, en su lugar fueron regresadas a las instalaciones de la empresa para ser reutilizadas.

5.1.3 Limitaciones:

No se cuenta con un medio de transporte fijo ni rutas predeterminadas de entrega, por lo tanto, no hay consistencia, tanto en los costos de transporte ni en los tiempos de entrega.

Si la mercancía sufre algún daño durante el trayecto, la empresa absorbe directamente los gastos que esto genera.

6 ESTRATEGIA DE UBICACIÓN

6.1 Problemas de locaciones.

Kombucha tiene dos instalaciones, una en Atlixco y otra en Estado de México donde realizan sus operaciones a través de sus ingresos y pagan el costo de transporte al adquirir materia prima y también al entregar el producto terminado (gasolina, pasajes); sin embargo, no tienen instalaciones localizadas estratégicamente para que los clientes la puedan encontrar con mayor facilidad, e incluso esto puede llegar a perjudicar al producto ya que el lapso que transcurre entre su producción y su entrega puede ser suficiente tiempo para afectar la cadena de frío que conserva sus características organolépticas.

Kombucha debería de crear una lista de planificación donde se incluyan ubicaciones de todos y cada uno de sus proveedores y clientes; llevar un control de tiempo de tránsito, tiempos de transmisión de pedidos, llevar niveles de inventarios por ubicación, por producto y otros métodos para poder controlarlos.

También es importante considerar la realización de objetivos con respecto al servicio al cliente. Ahora bien Kombucha debe de hacerse la pregunta ¿Cómo puedo tener fuentes de información? Para que las personas puedan conocer y consumir el producto, Kombucha debería de invertir en la publicidad como sitios web, revistas u ocupar investigaciones gubernamentales, etc.

6.1.1 El problema de la configuración de la red.

La red construida por Bliss Tree Kombucha comienza desde sus proveedores quienes los suministran de materia prima y otros productos secundarios como lo son:

- Productos perecederos: Naranja, limón, menta.
- Productos no perecederos: Jengibre, azúcar, té, jamaica
- Otros: Envases (caja, botella de vidrio y tapa), contenedores, desinfectante, artículos de limpieza.

Todos estos materiales son adquiridos directamente en las tiendas por personal de BTK, por lo que los gastos de envío y transporte corren por su cuenta; normalmente se incurren a gastos de gasolina o pasaje público buscando reducir este costo y adaptándose a las circunstancias de locación de los proveedores. Posteriormente se almacenan los productos en el taller de producción ubicado en Atlixco, Puebla.

Tras completarse el proceso de producción, las órdenes enviadas personalmente por el dueño de BTK por medio de transporte personal o público, de igual manera adaptándose a las circunstancias de locación del cliente.

6.2 Configuración de red. Metas:

Para reducir los costos de transporte, BTK podría hacer la petición a sus proveedores de productos no perecederos los cuales se pueden almacenar en mayor cantidad y por más tiempo, que les envíen sus productos aunque esto implique un pequeño monto extra, a la larga esto podría implicar ahorros en los gastos de transporte y tiempo.

Maximizar el nivel de servicio logístico para el cliente al adquirir equipo de transporte con el objetivo de hacer las entregas en tiempo y forma adecuadas (entregas a tiempo y con productos bien refrigerados) de esta manera la confianza por parte del cliente aumentará y la empresa podrá ser vista con mayor seriedad.

7 ORGANIZACIÓN Y CONTROL

7.1 Organización de la logística y la cadena de suministro

7.1.1 Organización informal

Kombucha es una organización informal, es decir, tiene diseñadas algunas áreas con sus respectivas actividades como los medios de transporte, control de inventario y procesamientos, sin embargo, en algunas posiciones no llevan un cargo en específico. Adicionalmente, no hay una autoridad en cada posición por ejemplo debería de haber un gerente en el área de logística, los dueños en sí llevan los registros pero no hay alguien que pueda actuar o resolver situaciones del área de logística.

Estructura organizacional de la empresa BLISS TREE KOMBUCHA

Este es el organigrama que se maneja en la empresa, donde básicamente es administrado por 2 personas Raúl y Clementina.

Ejemplo

Supongamos que a Raúl le hacen pedidos de varias unidades de Kombucha durante semanas consecutivas, sin embargo varían las cantidades, en este caso Raúl tiene que recurrir a tener altos inventarios de su producto, puesto que es un producto que es demorado de hacerse. Si en algún momento la demanda llegará a disminuir el mismo tomaría la decisión de reducir los inventarios y utilizar diversos tipos de transporte dependiendo la cantidad demandada.

7.2 Orientación organizacional

7.2.1 Estrategia en el proceso:

Kombucha es de esas empresas que tratan de seguir a una estrategia de información ya que sus redes de crecimiento en logística y ventas son de forma descendente

7.2.2 Orientación Organizacional

- **Estrategia de Procesos:** El proceso para la realización del té de Kombucha se apega a la receta para su creación debido a la complejidad del producto, por lo que es importante llevar a cabo cada una de los pasos al pie de la letra.
- **Estrategia de Mercado:** Esta es su principal estrategia puesto que su objetivo final es un buen servicio al cliente, es por esta razón que Bliss Tree Kombucha se ha introducido en la industria del Té de Kombucha en Puebla gracias a los esfuerzos por parte de los dueños para adquirir nuevos puntos de venta a través de la relación con clientes, quienes son dueños de establecimientos como restaurantes y de esta manera poder ofrecer su producto a los consumidores.
- **Estrategia de información:** La empresa no cuenta realmente con una estrategia de información debido a que es una empresa pequeña y no cuenta con inventarios grandes ni redes de distribuidores importantes para obtener información.

7.2.3 Posicionamiento organizacional

Aunque las diferentes áreas trabajan en relación a las actividades previamente establecidas por los dueños, la organización se lleva de manera descentralizada ya que cualquiera dentro de la empresa puede ejecutar cualquier trabajo en situaciones no convencionales. De igual manera esto proporciona un servicio personalizado que se adapta a las necesidades y pedidos de cada cliente ofreciendo plazos de entrega cortos y especificaciones en las entregas.

7.2.4 Descentralización de la empresa

En este momento los 2 gerentes de Kombucha son hombres orquestas, los cuales se encuentran emprendiendo un nuevo modelo de negocio, la idea es que en un corto plazo se

integren nuevas personas. Es una empresa descentralizada debido a que todos los empleados tienen una mayor autonomía y no reciben órdenes de cargos superiores, están separados en divisiones y no hay distancia del núcleo ejecutivo, es decir, no está claramente definida y estructurada como una empresa grande.

7.2.5 Empresa pequeña

Es una empresa pequeña en cuanto a número de empleados y ventas y es por este mismo motivo en empresa Kombucha las actividades de logística son más importantes que en una empresa grande, ya que, no se beneficia de envíos y compras por volúmenes si no todo lo contrario.

7.2.6 Staff

El staff de la empresa tiene responsabilidades compartidas, no existen responsabilidades directas para el manejo y almacenamiento de bienes.

7.2.7 Interfuncionalidad

Bliss Tree Kombucha es una empresa pequeña, por lo cual todos los departamentos tienen responsabilidad compartida, todo el peso de la organización y la logística recae en Raúl y Clementina, quienes están al pendiente del servicio al cliente, entrada de órdenes y su procesamiento, empaque, distribución.

7.2.8 Alianzas y Asociaciones.

En un mediano plazo la empresa Bliss tree kombucha crearía distintas alianzas y asociaciones para mejorar su productividad y eficiencia, algunas de estas alianzas son:

- **Asociaciones con empresas transportistas:** el tema del transporte es vital para la compañía, es por este motivo que se planean hacer este tipo de asociaciones. La idea inicial es asociarse con empresas de transporte, sin embargo, también se podría crear alianzas con empresas de otras marcas de bebidas y utilizar sus medios de transporte.
- **Asociaciones con locales:** Actualmente la producción de la bebida se hace en la cocina del gerente Raúl y en la ciudad de Toluca, la cual es bastante lejos de la ciudad objetivo. Es por este motivo que la idea sería crear asociaciones con empresas que tengan un espacio adicional y que esté situada en lugares más centrados, para que así la empresa termine siendo más eficiente.

Es una técnica que kombucha debe considerar, ya que, compartiendo su capacidad, se pueden obtener ciertos beneficios tanto para la empresa y sus clientes y esos beneficios

pueden ser: costos reducidos, accesos a tecnologías y administración, mejorar al servicio del cliente mayor acceso de información,etc.

8 BIBLIOGRAFIA

Pérez, María. (2019). *Bebidas fermentadas: Beneficios y recetas*. Editorial Salud.

García, Juan. (2017). La kombucha y su impacto en la salud: Un análisis. *Revista de Ciencias de la Alimentación*, 12(3), 123-135.

Asociación de Bebidas Fermentadas. (2021). ¿Qué es la kombucha?